

JASLARDÍ ESTETIKALÍQ TÁRBIYALAW

Ashirbekov Baqbergen

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqshılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 2-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10246813>

Annotaciya. Bul teziste estetikalıq baha beriw-jeke adamnıń tiykarǵı pazıyletleri haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzıka, estetika, ruwxıy, ádep-ikramlı, páklik, tárbiya, nama, shaxs.

AESTHETIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE

Abstract. This thesis talks about the basic qualities of a person.

Key words: music, aesthetics, spirituality, morality, purity, upbringing, melody, personality.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В этом тезисе говорится об основных качествах личности.

Ключевое слово: музыка, эстетика, духовность, нравственность, чистота, воспитание, мелодия, личность.

Hár bir zatqa hádiysege estetikalıq baha beriw-jeke adamnıń tiykarǵı pazıyletleriniń biri. Biraq bahalaw xarakteri, onıń obektivligi sol adamnıń estetikalıq tárbiyası dárejesine hám xarakterine de baylanıslı boladı. Demek, dúnyanı estetikalıq qabıl etiwde estetikalıq tárbiya sheshiwshi rol oynaydı.

Estetikalıq qabıl etiw sezimge, his-tuyǵıǵa tiykarlanadı. Seziw organları ózine tán estetikalıq qabıl qılıwshılar bolıp esaplanadı. Dógerék átiraptaǵı sezilip atırǵan predmet hám hádiyselerdi seziw organları analiz qıladı, adamda qızıǵıwshılıq oyatadı. Usı waqıtta qabıl etiw, ańlaw, adamda rawajlangan estetikalıq hám aqılıy normalar sezilip atırǵan dúnyanı bahalawǵa óz tásirin tiygizedi.

Estetikalıq sezim hám túsinikler tariyxıy xarakterge iye. Bul haqqında keltirilgen mına misal dıqqatqa muwapıq. Bir waqıtları joqarı tabaqadaǵı aqsúyekler jámiyetinde jınıshke qáwmetli, kishkene jotalı, jumalaq júzli, tınıq qara kózli, názik hám aqıllı hayallar, qız kelinshekler gózzallıǵı bálent, sulıw kórinisli esaplangan.

Aqsúyekler gózzal dep bilgen bul hayaldı diyxanlar kórip qalsa, olar bul hayalǵa kesel hayalǵa qaraganday ayanısh penen qaraydı eken. Diyxan názerinde uzın boylı, tolıqlaw, kúshli, júzleriniń alması qızıl jaynap turǵan hayal gózzal hám den-sawlıǵı kúshli hayal dep esaplangan.

Bul misal estetikalıq túsiniklerdiń geyde subektiv yamasa qásiplik xarakterlerin ashıp beredi.

Haqıyqattan, aqsúyekler fizikalıq awır miynet penen shuǵıllanbaǵan. Olardıń hayalları bárqulla bayramda hám oyın-zawıqlı turmısta jasaǵan, ómirlerin toy-tamasha menen ótkergen. Aqıbette jeńil ómir súriw turmıs tárizi sıpatında násilden-násilge ótip otırǵan.

Diyxanlar bolsa miynet qılǵan. Diyxan hayallarınıń xızmeti awır bolǵan. Olar hám úyde hám atızda islengen, perzent ósirgen. Bul jaǵday diyxanlar ortasında hayallardıń ózine tán gózzallıq kórinisin jaratqan.

Estetika ilimi waqıyalıqqa estetikalıq qatnastı tariyxıy hám sociallıq hádiyse dep bahalaydı. Bul gumansız. Bunı turmıstıń ózi kórsetip otır. Adamnıń sırtqı ortalıqqa, dúnyaǵa estetikalıq qatnası tuwrı yaqı natuwrı bolıwı múmkin.

Tuwrı estetikalıq seziw hám tuwrı estetikalıq bahalaw ushin adamda eń dáslep seziw organları hám ulıwma onıń ruwxıy keypiyatı normal jaǵdayda bolıwı lazım. Mısalı, kózi hásiz adam tábiyat gózzallıǵın, súwretshiniń sızǵan súwretin estetikalıq qabıl ete almaydı. Ruwxıy kesel adamlar obektiv waqıyalıqtı natuwrı qabıl qıladı. Demek, onıń dúnyaǵa estetikalıq qatnası normal bolıwı múmkin emes.

Dúnyaǵa tuwrı estetikalıq qatnasta bolıwda shaxstıń psixofizikalıq qábileti, onıń seziw organları da áhmiyetli bolıp esaplanadı. Kóziniń kóriwi hásiz, tereń, saqaw adam dógerek-átitraptı qanday elesletetuǵının sóz etip olar óziniń seziw, iyis seziw, seziw qábiletleriniń júdá jaqsı rawajlanǵanlıǵı sebepli seziwleri arqalı waqıyalıqtı, skulpturanı, muzıkanı qabıl etkenligin, kórkem ádebiyatlardı oqıǵanlıǵın bildirgen.

Ullı kompozitor Betxoven baxıtsızlıq sebepli gereń bolıp qalǵanda óziniń eń bahalı muzikalıq miynetin jaratqan hám onı qabıl etken. Keltirilgen bul eki misal ámeliy is júzinde tuwrı estetikalıq qatnas bildiriwde seziw organlarına ǵana baylanıslı emesligin tastıyıqlaydı. Bunı basqa misallar menen de sıpatlap beriwge boladı.

Mısalı, sonday adamlar bar olardıń seziw organları normal bolıwına qaramastan, júdá tómen estetikalıq talǵamǵa iye. Olar qorshaǵan ortalıqqa natuwrı estetikalıq qatnasta bolıp, natuwrı nárselerdi gózzal dep qabıl qıladı. Demek, dúnyaǵa tuwrı estetikalıq qatnas bildiriw tek insannıń seziw organları hám ruwxıy jaǵdayınıń qanday dárejede ekenligine qarap emes, bálki kóp tárepten sol adamnıń dúnya qarasına, ańlılıǵına qarap belgilenedi.

Jeke adamnıń waqıyalıqqa estetikalıq qatnası jámiyetlik qatnasıqlar hám maqsetke muwapıq baǵdarlanǵan tárbiya tásirinde kamal tabadı. Waqıyalıqqa tuwrı estetikalıq qatnasıq zat yaqı hádiydeselerdi seziw mene bir qatarda jámiyetlik áhmiyetin, adamlar ańın, dúnya qarasin

belgilewshi sostial ádep-ikramlıq dárejesin, ádep ikramlılıq normaların óz ishine aladı. Estetikalıq qabıl qılıw hám estetikalıq bahalawda tuyǵı, pikir hám ishki sezim, jeke adam hám jámiyet sáykeslenip birlesedi.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.

10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.

22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Ayapova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.

35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH